

İmpakt faktorlu jurnalda Azərbaycanın global dialoq modeli mövzusu

22 fevral 2024-cü il tarixində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin 10/8 nömrəli "AMEA əməkdaşlarının impakt faktorlu jurnallarda nəşr olunan məqalələrə görə mükafatların verilməsi haqqında" qərarı humanitar və ictimai elmlər üzrə alim və mütəxəssislərin stimullaşdırılmasına istiqamətləndirilmişdir. Belə ki, uzun illər ölkəmizdə humanitar və ictimai elmlər istiqamətində alim və mütəxəssislərin elmi məqalə, tezis, kitab hissələrinin və s. elmi məhsulların beynəlxalq bazalarda indeksləşən jurnallarda dərc olunması müxtəlif səbəblərdən irəli gələrək müvafiq səviyyəyə çatmamışdır.

obyektiv və subyektiv səbəbləri vardır. Necə oldu ki, Siz kulturologiya üzrə nüfuzlu beynəlxalq elmi bazada indeksləşən jurnalda dərc olunmağa nail oldunuz?

- Təşəkkür edirəm. Siz sualınızda humanitar və ictimai elm sahəsi mütəxəssisləri üçün olduqca aktual olan bir məsələyə toxunmuşunuz. İmpakt faktorlu jurnalda dərc olunmağa həvəs göstərməyimin əsas səbəbi Azərbaycan intellektuallarının global ideyalar dialoquna verdiyi töhfəni dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq və eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün tədqiqatdan alınan əsas elmi nəticələrinin dərc olunması zərurətindən irəli gəlirdi. Belə ki, hazırda "Şərq kulturoloji fikrinin global ideyalar dialoqunda" mövzusunda dissertasiya üzərində çalışıram, Həmin məqalə uzun müddət apardığım araşdırmaların, bu istiqamətdə müaliyə və müqayisəli təhlillərimin nəticəsidir. Onu da qeyd edim ki, bu gün impakt faktorlu jurnalda dərc olunmaq həm asan və eyni zamanda çox çətindir. İşin asan tərəfi ondan ibarətdir ki, informasiya və sürətli internet dövründə "Web of Science", "Scopus", "Springer" kimi global məlumatlar bazasına daxil olan jurnallar barədə informasiya əldə etmək, gərəkli olan elm sahəsi üzrə indeksləşən jurnalları seçmək, daha sonra jurnalların saytlarına daxil olaraq birbaşa məqaləni redaksiyaya təqdim etmək üçün geniş imkanlar vardır. İşin çətin tərəfi isə məhz məqalənin dərc olunması üçün profil üzrə uyğun jurnalın müəyyən edilmişindən sonra başlanır. Zənimcə, burada ən əsas çətinlik xarici dili bilmə səviyyəsi, xüsusilə də təmsil etdiyim elmi bilik sahəsinin spesifik terminlərinin və anlayışlarının həmin dildə yerində işlədilməsi və məqalənin hər jurnalın siyasətinə uyğun akademik yazı üslubundan istifadə etmək bacarıqları həllədiçi rol oynayır. Tərtibat qaydalarına uyğun olan məqalə daha sonra resenziya mərhələsindən keçir. Bu mərhələdə məqalə redaksiyaya olduqca maraqlı görünsə belə ciddi, bəzən hətta gizli ikili resenziyaya göndərilir. Qeyd edim ki, heç də hər zaman müəllifin mövqeyi, məsələyə yanaşması, onun şərh və təhlil səviyyəsi rəyini qane etmir və məqalə təkrar-təkrar düzəliş olunmaq üçün geri göndərilir. Düzəlişlər rəyini və redaksiya heyətini qane etdikdən sonra məqalə jurnalda çap üçün növbəyə salınır, bu barədə digər mərhələlərdə olduğu kimi elektron bildiriş jurnalın saytında açılan şəxsi kabinetə daxil olur.

- Siz global dialoqun Azərbaycan modelinin araşdırılmasına həsr olunan "XXI əsrdə Azərbaycan intellektuallarının kulturoloji baxışlarında global dialoq modeli" adlı məqalənizi redaksiyaya təqdim edərkən hansı çətinliklərlə rastlaşdınız?

- Məqalənin mövzusu Azərbaycan intellektuallarının dünya ictimaiyyətinə təklif etdiyi multikultural dəyərlərə arxalanan alternativ

harmonik birləşmə modeli olduğundan həm maraqla, həm də eyni zamanda da gizli rəyçi tərəfindən qısqanclıq ilə qarşılandı. İlk növbədə, gizli rəyçi mövzunun aktual və zəruru olduğunu bildirsə də rəyində qırmızı xətlə aşağıdakı irad izlənilirdi: "Sübut edin ki, həqiqətən də Azərbaycanda multikulturalizm var? Deyilənlərlə əməldə olunanlar bərdirmi?" Görünür ki, məqalədə Azərbaycanda mədəniyyətlərarası dialoq və multikultural cəmiyyətin formalaşması proseslərini şərtləndirən tədbirlərin müfəssəl şərhini versəm də belə, rəyçiyə bu kifayət etməmişdir. O, sadaladığım mexanizmlərin nə dərəcədə işlək olduğunu aydın olmamasını irad tutdu. Həmin iradı cavablandırmaq üçün ictimai-siyasi, elm və incəsənət xadimlərinin multikultural birləşməyə dəvət edən ideyalar ilə global dialoq və multikulturalizm prinsiplərini reallaşması arasında uyğunluğu elmi dəlillərlə nəzəri-metodoloji səviyyədə sübuta yetirməyə nail ola bildim.

- Azərbaycan zəka adamlarının multikultural dəyərlərə əsaslanan birləşmə və global dialoq modelinin unikallığını və yeniliyini hansı arqumentlərlə əsaslandırma bildiniz?

- İlk növbədə, araşdırmamın əsas məqsədindən çıxış edərək hədəfimi XXI əsrdə Azərbaycan intellektuallarının təklif etdikləri mədəniyyətlərarası dialoq modelinin dəqiq konseptual çərçivələrini müəyyən etmək idi. Global proseslər fonunda ölkəmizdə tolerant multikultural cəmiyyətin identikliyin formalaşması barədə aydın təsvir yaratmaq akkulturasıya və inkulturasıya problemlərinin həlli mexanizmlərini araşdırmaq mümkün oldu. Bu məsələdə mədəniyyət mərkəzlərinin fəaliyyətinin və incəsənətdə bədii obrazlar vasitəsilə ideyaların ötürülməsi proseslərinin şərh mühüm rol oynadı.

Bu gün Azərbaycan multikultural globallaşmanı dövlət səviyyəsində təşkilatlanmış şəkildə həyata keçirən ölkələr sırasında mühüm yer tutur. Multikulturalizmin prinsiplərini və müasir dünyada bu ideologiyanın təviiqinin zəruriliyini əsaslandıraraq, sanballı arqumentlər gətirərək həmin kontekstdə Azərbaycan humanitar elm nümayəndələrinin unikal mövqeyinin konseptual şərhini təqdim etdim. Elmi diskurs çərçivəsində "beynəlxalq identiklik", "vətəndaş identikliyi", "transmilli identiklik" anlayışlarının açılmasını sosio-mədəni reallıq aspektindən təhlil edərək Azərbaycan elm və mədəniyyət xadimlərinin mövqeyini aydın şəkildə nümayiş etdirməyə müvəffəq oldum.

- Elmi fəaliyyətinizdə uğur qazanan alimin başlıca müsbət insani keyfiyyətini nədə görürsünüz?

- Elmi fəaliyyətə ömrünü həsr etmiş insanın ən böyük uğuru həm digərlərini eşidib dinləmək bacarığına sahib olmaqda, həm də digərləri tərəfindən eşidilmiş olmaqdadır. Çünki hər bir kəs - istər alim, istər sivil vətəndaş, istərsə də global miqyasda sivilizasiyaların, müxtəlif mədəniyyətlərin və ya sadəcə iki insanın ünsiyyəti zamanı baş verdiyi informasiya mübadiləsi prosesində eşidilmək və dinlənmək arzusunda olur. Bu da tədqiqatçısı olduğunuz XXI əsrdə global ideyalar dialoqunun başlıca şəhətidir.

- Çox sağ olun. Sizə gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayırıq.

Müsaibəni apardı:
Rəfiqə AĞAKIŞIYEVA
Memarlıq və incəsənət
İnstitutunun İctimaiyyət və
Əlaqələr şöbəsinin müdiri

ELAN-MÜSABİQƏ

"Ümummilli Lider Heydər Əliyevin dil siyasəti" mövzusunda elmi sessiya

8 may 2024-cü il tarixində saat 11:00-da AMEA-nın Dilçilik İnstitutunda Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş "Ümummilli Lider Heydər Əliyevin dil siyasəti" mövzusunda elmi sessiya keçiriləcək.

Ünvan: Bakı ş., H.Cavid pr., 117, V mərtəbə

"Global iqlim dəyişmələri ilə əlaqədar ekosistemlərin fəaliyyətində baş verən pozuntular və onların aradan qaldırılması yolları" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans

11-12 iyun tarixlərində Elm və Təhsil Nazirliyinin, Zoologiya İnstitutunun və Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondunun (WWF) Azərbaycan nümayəndəliyinin birgə təşkilatçılığı ilə "Global iqlim dəyişmələri ilə əlaqədar ekosistemlərin fəaliyyətində baş verən pozuntular və onların aradan qaldırılması yolları" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçiriləcək.

Konfransla bağlı ətraflı məlumatı <https://zoologiya.az/az/news/2624> linki vasitəsilə əldə edə bilərsiniz

Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu vakant olan aşağıdakı vəzifəni tutmaq üçün müsabiqə elan edir.

"Proteomiks" beynəlxalq laboratoriyası üzrə: laboratoriya müdiri vəzifəsi - 1 yer.

Müsabiqədə biologiya üzrə fəlsəfə və ya elmlər doktoru elmi dərəcəsi olan elmi işçilər və ya müvafiq ixtisaslar üzrə təcrübəli mütəxəssislər iştirak edə bilərlər. Sənədlər müsabiqənin tələblərinə uyğun olaraq elan dərc edilən gündən etibarən 1 ay müddətində aşağıdakı ünvanla təqdim edilməlidir:

Ünvan: Az 1073, Bakı şəh., İzzət Nəbiyev, 11
Telefon: (+994 12) 538 11 64
E-mail: d.aliyeva@imbb.science.az

Çin yeni texnologiya əsasında beyin çipini təqdim edib

Çin dövlət tərəfindən dəstəklənən özəl şirkət cümə axşamı günü İlon Maskın "Neuralink" startapı tərəfindən hazırlanmış texnologiyaya bənzər beyin çipini təqdim edib.

"Beijing Xinzida Neurotechnology" şirkəti "Neucyber" adlı beyin-kompüter interfeysi (BCI) implantı hazırlayıb. Yeni implant meymun üzərində sınaqdan keçirilib. Çin şirkəti texnologiyanın müstəqil şəkildə inkişaf etdirildiyini və ölkənin ilk yüksək keyfiyyətli invaziv BCI-yə malik olduğunu bildirib.

"Qichacha" korporativ məlumat bazasına görə, "Xinzida Neurotechnology" şirkətinin nəzarət səhmdarı Pekin bələdiyyəsinin dövlət aktivlərinin tənzimləyicisidir.

Çinli alimlər və Sinxua agentliyi İlon Maskın beyin çipinin işə salınmasından bəhs etməsə də, bu yeni məhsulun Pekində keçirilən illik texnoloji əsaslı Jonquancun Forumunda nümayişi Çinin "Neuralink" şəbəkəsini ələ keçirmək məqsədini vurğulayıb.

Bu proses Çinin Sənaye və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin keçirilən Jonquancun Forumunda BCI texnologiyasını mühüm müvəqqəti inkişaf edən texnologiya kimi təsnif etməsindən sonra başlayıb.

Redaksiya heyəti:

İsa Həbibbəyli, Arif Həşimov, Dilqəm Tağıyev, İbrahim Quliyev, Nərgiz Paşayeva, Rəşad Əliyev, Tofiq Nağıyev, İradə Hüseynova, Gövhər Baxşəliyeva, Cəmil Əliyev, İsmayıl Hacıyev, Fuad Əliyev

Baş redaktor: Ağahüseyn Şükürov

Ünvan: AZ 1001, Bakı, İstiqlaliyyət küçəsi 30.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti
e-mail: elm.nauka.gazet@gmail.com

Tiraj: 2000